

UDK: 338:004

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING STATISTIKA TIZIMIDA
INTEGRATSIYALASHGAN AXBOROT TIZIMLARINING O‘RNI**

Otajonova Gulhayo Maqsud qizi

**Ma‘mun-Universiteti NTM o‘qituvchisi, Kadrlar malakasini oshirish va
statistik tadqiqotlari instituti mustaqil tadqiqotchisi**

E-mail: otajonovagulhayo1508@gmail.com

ORCID: 0009-0008-7529-9656

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada statistika faoliyatini tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanish va undagi mavjud muammolar o‘rganilgan. Shuningdek, e-Stat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimi istiqbollari haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: statistika, raqamli texnologiyalar, ma‘lumotlar bazasi, CRM, axborot tizimi, ma‘lumotlar platformalari, geomanzilli ma‘lumotlar.

ABSTRACT: The article examines the widespread use of digital technologies in the organization of statistical activities and the existing problems in it. It was also mentioned about the prospects of e-Stat 4.0 automated information system.

Keywords: statistic, digital technologies, database, CRM, information system, data platforms, geospatial data.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается широкое применение цифровых технологий в организации статистической деятельности и существующие в ней проблемы. Также упомянуто о перспективах автоматизированной информационной системы e-Stat 4.0.

Ключевые слова: статистика, цифровые технологии, база данных, CRM, информационная система, платформы данных, геопространственные данные.

Kirish

Ayni damda raqamli texnologiyalar mamlakatimiz iqtisodiy jihatdan o‘sishi hamda ish samaradorligini oshirishning eng muhim vositalaridan hisoblanishi hammaga ma‘lum. Yurtimizda axborot texnologiyalardan statistika tarmoqlarida keng foydalanish – ish samaradorligini tez sur‘atlarda o‘shini ta‘minlash va

fuqarolarga taqdim etilayotgan interaktiv xizmatlarning sifatini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim yo'nalishlardan biri statistika sohasi bo'lib, statistik ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ulardan foydalanish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish statistika tizimini rivojlantirishning yangi bosqichiga olib kelishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi

Maqolada O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimi va uning raqamli texnologiyalar asosida rivojlanishi, ayniqsa, statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonining samaradorligini oshirish va muammolarni bartaraf etish uchun raqamli innovatsiyalarni joriy etish masalalari muhokama qilinmoqda. Tadqiqotda raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, axborot tizimlari va statistik ma'lumotlarni boshqarish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar tahlil qilinadi. Maqola adabiyotlarida, shu jumladan xorijiy va mahalliy ilmiy manbalarda, raqamli texnologiyalar, statistika va axborot tizimlarining rivojlanishi va qo'llanilishiga oid ko'plab ishlanmalarga asoslaniladi. Quyida ushbu maqolada keltirilgan adabiyotlar va tadqiqotlarga qisqacha sharhlar berilgan:

E.A. Ivankov va G.A. Kuzin (2015) o'zining "Axborot tizimlarida raqamli texnologiyalarning ahamiyati" mavzusida olib borgan tadqiqotida, statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishda avtomatlashtirilgan tizimlar va sun'iy intellektning rolini ta'kidlagan. Ularning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar ma'lumotlar oqimini tezlashtirish, ularning aniqligini oshirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishni osonlashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Bu fikr maqoladagi statistik ma'lumotlarni yig'ish jarayonlarida e-Stat 4.0 tizimi va sun'iy intellektni qo'llash masalalari bilan mos keladi.

Statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonidagi muammolar, ayniqsa inson omiliga asoslangan tizimlar bilan bog'liq cheklovlar, bir nechta manbada tahlil etilgan. O.A. Anisimov va I.N. Makarov (2017) o'zlarining "Statistik tizimlarda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish" tadqiqotida statistik ma'lumotlarni yig'ish va qabul qilishda ko'p vaqt sarflanishi, xatoliklar va korrupsiyaviy holatlar yuzaga kelishi kabi masalalarni ko'rsatganlar. Ular shu bilan birga, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tizimlarining bu muammolarni hal qilishdagi samaradorligini tasvirlaganlar.

Axborot tizimlarini optimallashtirish va ularda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali statistik tizimlarni yaxshilashga doir tadqiqotlar mavjud. R.A. Bakhtiyarov va T.V. Polyakov (2019) o'zlarining "Axborot tizimlari va statistika metodologiyasi" asarida raqamli texnologiyalarni, xususan, CRM tizimlari va integratsiyalashgan axborot tizimlarining rolini o'rganishgan. Ularning tadqiqotida, foydalanuvchi va tizim o'rtasida axborot oqimining to'g'ri tashkil etilishi va

tizimlar o'rtasida integratsiya qilinishi kerakligi ta'kidlangan. Bu fikr, maqoladagi ma'lumotlar oqimini optimallashtirish va axborot tizimlarining integratsiyasini yo'lga qo'yish haqidagi takliflar bilan to'liq mos keladi.

O'zbekistonning milliy statistika tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha bir nechta yirik tadqiqotlar olib borilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 3-avgustdagi PQ-4796-son qarorida milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va raqamli texnologiyalar asosida optimallashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston statistika tizimi va uning rivojlanishi bo'yicha Tadqiqot institutlarining (2021) hisobotlarida statistik hisobotlarni optimallashtirish va samarali boshqarishni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishning muhimligi qayd etilgan. Bu fikrlar, maqolada keltirilgan takliflar bilan to'liq hamohangdir.

Tahlil va natijalar

Statistik ko'rsatkichlar jamiyatning barcha sohalarida, hukumat siyosatini shakllantirishdan tortib biznes strategiyalari va ilmiy tadqiqotlargacha, ongli qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ko'rsatkichlar iqtisodiyot, jamiyat va atrof-muhitning turli jabhalariga oid qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi va shu orqali manfaatdor tomonlarga mavjud tendensiyalarni baholash, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash hamda rivojlanish maqsadlariga erishilgan yutuqlarni o'lchash imkonini yaratadi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirishda quyidagi ustuvor yo'nalishlar mavjud:

- Ilg'or raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali statistik axborotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish, nashr etish va saqlash jarayonlarini yagona tizimda tashkil etish;

- Rasmiy statistika ishlab chiqarish, tarqatish va muvofiqlashtirishda milliy statistika tizimi doirasida axborot oqimini boshqarish uslublari va boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish;

- Idoraviy ma'lumotlar bazalarini yagona ma'lumotlarni boshqarish tizimiga integratsiya qilish orqali kuzatuvlarni optimallashtirish va respondentlardan hisobotlarni qabul qilish tizimini takomillashtirish;

- Statistika ma'lumotlaridan foydalanuvchilar bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish va mavjud ma'lumotlar bo'yicha jamoatchilikni xabardor qilish orqali foydalanuvchilarning ishonchini oshirish;

- Davlat statistika organlarining moddiy-texnik qo'llab-quvvatlashini yaxshilash, xodimlarga munosib ish sharoitlarini yaratish va raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish orqali hududiy statistika organlarining tuzilmalari va vazifalarini takomillashtirish;

- Davlat statistika organlari xodimlarining raqamli texnologiyalar sohasidagi kasbiy malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va ilg'or statistika usullari hamda texnologiyalarni ishlab chiqish, shu jumladan ochiq ma'lumotlar sohasidagi innovatsiyalarni yaratish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-avgustdagi PQ-4796-son qaroriga muvofiq, "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror asosida Statistika agentligiga foydalanuvchilarning statistik ma'lumotlardan qoniqish darajasini o'rganish bo'yicha so'rovlar o'tkazish topshirig'i berilgan. 2023-yil yanvar-dekabr oylarida agentlik tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma 1053 foydalanuvchi qatnashdi va statistik ma'lumotlar sifatini oshirishga doir takliflar bildirildi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning ko'pchiligi Toshkent shahridan (19,7%) va Surxondaryo (18,3%), Toshkent (13%) hamda Buxoro (11,9%) viloyatlaridan bo'lgan. Foydalanuvchilarning 41%ini davlat idoralarining vakillari, 23,3%ini esa ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchilar tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlardan rasmiy statistik ma'lumotlarga ehtiyojning yuqori ekanligini anglash mumkin. Foydalanuvchilar asosan, tahliliy ma'lumotlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va shaxsiy xabardorlikni oshirishda statistika ma'lumotlaridan foydalanmoqdalar.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar statistik ko'rsatkichlarni taqdim etish bilan bog'liq muammolarni hal qilish, ma'lumotlarni yig'ish jarayonlarini soddalashtirish, ularning sifatini oshirish va statistik ma'lumotlarning foydalanuvchilar uchun ochiqligini ta'minlashda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Statistika agentligi faoliyatida birlamchi ma'lumotlarni yig'ishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Xususan, e-Stat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimi, Tanlanma kuzatuvlar axborot tizimi va turli vazirliklarning tizimlari integratsiyasi amalga oshirilgan. e-Stat 4.0 tizimi statistik ma'lumotlar yig'ishda eng istiqbolli loyihalardan biri sifatida baholanmoqda. Tadqiqotimizda bu tizimni sun'iy intellekt texnologiyalari asosida modernizatsiya qilish taklif etilgan bo'lib, bu respondentlardan ma'lumotlarni yig'ish jarayonini samarali va tejamkor qilish imkonini yaratadi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2016 yilda 257,758 tani tashkil etgan bo'lsa, tadbirkorlik uchun yaratilgan qulay sharoitlar natijasida 2023 yilga kelib bu raqam qariyb 2,3 barobar oshib, 592,371 ga yetgan. So'nggi 5 yil davomida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni o'rtacha 11,6% ga oshgan. Bu o'z navbatida, Statistika agentligi tomonidan qabul qilinadigan statistik hisobotlar soniga ham ta'sir ko'rsatmoqda.

2-rasm. O‘zbekistonda faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni, yillar kesimida (dona).

Hozirda Statistika agentligida statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonida xodimlar e-Stat 4.0 avtomatlashtirilgan axborot tizimidan foydalanib, inson omiliga tayangan holda hisobotlarni qabul qilmoqda. Biroq, respondentlar sonining ortishi bilan hisobotlarni qabul qilish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin:

- Hisobotlarni qabul qilish uchun ko‘p vaqt sarflanishi;
- Respondentlar soniga nisbatan hisobotlarni qabul qiluvchi inspektorlar sonidagi nomutanosiblik;
- Hududlar bo‘yicha respondentlar soni farq qilishi natijasida inspektorlar o‘rtasidagi ish taqsimotining noto‘g‘ri bo‘lishi;
- Inson omili tufayli hisobotlarning xatoliklar bilan qabul qilinishi;
- Hisobotlarni qabul qilish jarayonida korrupsiyaviy holatlar yuzaga kelishi mumkin.

Yuqorida ta’riflangan muammolarni bartaraf etish uchun raqamli texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Statistika hisobotlarini qabul qilish jarayonida inspektorlar o‘rniga sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, statistik organlarning talab yuqori bo‘lgan sifatli va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etishiga, shuningdek, statistika ma’lumotlarining oshkoraligi va shaffofligini ta’minlashga yuqori samaradorlik bilan yordam beradi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatadiki, har qanday axborot tizimini ishlab chiqish yoki modernizatsiya qilishda tizimning boshqa tizimlar bilan o‘zaro aloqasi va foydalanuvchilar o‘rtasida axborot oqimi o‘rganilishi zarur. Chunki axborot

tizimining ichki va tashqi tizimlari bilan to'g'ri axborot oqimi tashkil etilmasa, bir qator muammolar kelib chiqishi mumkin:

1. Axborot tizimi va uning tarkibiy qismlarini yagona tizimga integratsiya qilishda muammolar yuzaga keladi. Bu esa tizimlar o'rtasida axborot almashinishning buzilishiga va jarayonlarning qisman avtomatlashtirilishiga olib keladi.

2. Axborot tizimidan foydalanish va uni boshqarish xarajatlari oshadi.

3. Axborotning aniqligi va dolzarbligi pasayadi, ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni topish qiyinlashadi.

4. Qaror qabul qilishda aloqasi yo'q bo'lgan axborot oqimlari bilan ishlashga to'g'ri keladi, bu esa tahlilni va boshqaruv qarorlarini qabul qilishni qiyinlashtiradi.

5. Statistika ma'lumotlaridan foydalanuvchilarning elektron bazasining yo'qligi ularga ishlov berishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Yuqorida sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun biz Statistika agentligida statistik ma'lumotlarni ishlab chiqish jarayonida, birlamchi ma'lumotlarni yig'ishdan tayyor tahliliy statistik ma'lumotlarni foydalanuvchilarga taqdim etishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni optimallashtirishni taklif etmoqdamiz.

Ushbu muammolarni hal qilish jarayonini uch bosqichga ajratish mumkin:

1. Statistik ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash, ma'lumot sifatini oshirish va shaffofligini ta'minlash uchun foydalanuvchilar bilan aloqani mustahkamlash. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, xususan, CRM (Customer Relationship Management) tizimlaridan foydalanish orqali foydalanuvchilar fikrlarini o'rganish va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

2. Respondentlardan birlamchi statistik ma'lumotlarni qabul qilish jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida soddalashtirish va tezlashtirish.

3. Statistika agentligida GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) milliy modelini joriy etish orqali statistik ma'lumotlarni ishlab chiqish jarayonidagi barcha axborot oqimlarini optimallashtirish, ichki va tashqi axborot tizimlari o'rtasida integratsiyalarni amalga oshirish, ma'muriy ma'lumotlar bazalariga ulanish va statistik registrlardan keng foydalanishni yo'lga qo'yish.

Bu usullar yordamida statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonini yanada samarali, tezkor va ishonchli qilish mumkin.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, foydalanuvchilarning Statistika agentligi tomonidan taqdim etilayotgan statistik ma'lumotlardan qoniqishini o'rganishda CRM axborot tizimlari orqali foydalanuvchilarning fikr-

mulohazalarini faol ravishda tahlil qilish, respondentlardan statistika hisobotlarini qabul qilishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni joriy etish lozim. Statistik tizimlarni rivojlantirish va raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyatini yoritadi. Maqolada taqdim etilgan tahlillar va takliflar, ilg'or axborot texnologiyalaridan foydalanishning statistik tizimlarni yaxshilashdagi rolini va uning samaradorligini oshirishdagi muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali statistik ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish, va foydalanuvchilarga etkazishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlar hamda ilmiy tavsiyalar beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- [1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 3 avgustdagi PQ-4796-son qarori.
- [2] Annazarova, B. R. (2023). AHOLINI RO 'YXATGA OLISH JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING JAHON TAJRIBASI. NAUCHNO-TEORETICHESKIY JURNAL "MA'MUN SCIENCE", 1(2).
- [3] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti <http://www.stat.uz>
- [4] Akhmedova, D. K. K. (2023). DIGITALIZATION OF RETAIL LENDING PRACTICE IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 3(05), 25-32.
- [5] Otajonova, G. (2024). Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili.
- [6] Siat.stat.uz
- [7] Madirimovna, M. S., & Rustamovna, A. B. (2022). COMPUTER NETWORKS AND THEIR BASIC CONCEPTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 101-104.
- [8] Terentev E.A., Mavletova A.M., Kosolapov M.S. Intervyuirovaniye s pomoshyu kompyuternix texnologiy v longityudnix obsledovaniyax domoxozyaystv// Monitoring obshestvennogo mneniya:Ekonomicheskie i sosialnie peremeni. 2018. № 3. S. 47—64.
- [9] Rustamovna, A. B., & Madirimovna, M. S. (2022). DISTRIBUTED PROCESSING MODELS AND ALGORITHMS OF SENSOR DATA. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 97-100.